

задоволення різноманітних культурно-просвітницьких потреб, потреб у комунікації та визнанні, а також пробудження нових інтересів, полегшення встановлення дружніх стосунків, активізація особистої активності дітей, формування, підтримка і підвищення їх життєвого тону.

DOI: 10.5281/zenodo.5905783

Миرونчук Т. Ю.

ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГІЙ У СОЦІАЛЬНІЙ РОБОТІ

Соціальна робота за своєю суттю є гнучкою професією. Її зміст, форми, методи та технології постійно оновлюються. Розвиток ідей інформаційного суспільства та відповідних інформаційних засобів є одним із чинників осучаснення практики соціальної роботи.

У сучасній зарубіжній літературі із соціальної роботи питання використання онлайн-технологій активно обговорюється упродовж останніх двадцяти років. Фахівці визначають використання онлайн-технологій для профілактики соціально негативних явищ як сучасний та доцільний інструмент. Такі тенденції зумовлені насамперед особливостями аудиторії Інтернет-простору, яка складається переважно з молоді (Boddy J., Dominelli L., 2016).

Найпоширенішими онлайн-технологіями для заохочення Інтернет користувачів до здорового способу життя та профілактики соціально негативних явищ, є вебсайти, соціальні медіа (соціальні мережі, мікроблоги, блоги, відеохостінги, інтерактивні онлайн платформи), рідше використовуються розсилки електронною поштою.

У практиці діяльності українських організацій з Дніпра, Полтави, Черкас та Чернігова, які брали участь у проекті «Покращення ВІЛ-послуг для представників груп найвищого ризику в Україні», онлайн-технології використовувались для:

1) ведення уніфікованих баз клієнтів, зберігання та обміну управлінською інформацією, планування зустрічей із клієнтами;

2) демонстрації матеріалів з Інтернету під час групових занять;

3) надання клієнткам можливостей для неформального підтримувального спілкування між собою та із працівниками організації;

4) надання професійної взаємопідтримки працівниками організацій (через закриту групу в соціальній мережі Фейсбук; конференції у Скайпі та комунікацію у Вайбері). Такі практики сприяли вищій залученості клієнтів до нової інтервенції, давали змогу корегувати апробацію нових підходів, підтримувати психологічну налаштованість фахівців на ефективну роботу із впровадження невідомої для них методології роботи (Семигіна Т., 2020).

До переваг онлайн-технологій, які використовують для профілактичної соціальної роботи, можна віднести таке: 1) економічна вигідність; 2) одночасне охоплення великої аудиторії користувачів; 3) швидке розповсюдження інформації; 4) підтримання двостороннього діалогу з цільовою аудиторією.

3-поміж обмежень онлайн-технологій можна виокремити: 1) значну кількість часу для підтримки життєдіяльності ресурсів; 2) неможливість зміни поведінки лише через надання інформації; 3) складність використання одного ресурсу для різних цільових аудиторій.

До переваг онлайн-технологій у консультуванні належать: 1) доступність; можливість надання послуг особам, що не є клієнтами організації; 2) можливість залучення нових клієнтів до організації; 3) комфортність для клієнта внаслідок віддаленості консультанта; 4) анонімність.

До обмежень онлайн-технологій у консультуванні належать: 1) необхідність постійно бути присутнім онлайн; 2) складність залучення клієнта до очних консультацій у фахівця; 3) складність у відстеженні реакції клієнта; 4) незручність уточнення деталей ситуації клієнта (Семигіна Т., 2020).

Онлайн-технології змінюють традиційну практику соціальної роботи, систему взаємодії із клієнтами та цільовими групами. Водночас посилення використання онлайн-технологій у практиці соціальної роботи породжує низку етичних питань

щодо стосунків між фахівцями та клієнтами, професійних меж, забезпечення конфіденційності інформації тощо. Деякі зарубіжні науковці вважають, що виникає «сіра зона етики», бо стосунки, що базуються на онлайн-технологіях, не регулюються наявними етичними кодексами чи професійними правилами або стандартами. А дехто навіть стверджує, що соціальні мережі зумовлюють новий етичний простір у соціальній роботі та нову соціальну нерівність (Скоромна О., 2013).

Поява нових практик соціальної роботи, які ґрунтуються на онлайн-технологіях, та етичних дилем із цим пов'язаних вимагають від навчальних закладів, які готують соціальних працівників, впровадження у навчальних процес курсів та тем, які забезпечать студентів знаннями та навичками для надання соціальних послуг в умовах інформаційного суспільства.

Онлайн-технології змінюють практику соціальної роботи. Вони слугують не тільки управлінським задачам та виступають доповненням до традиційних методів роботи, а й формують принципово нові форми профілактичної, консультативної та представницької роботи. Це породжує не тільки технологічні, а й етичні питання, а також ставить нові завдання перед навчальними закладами, які готують соціальних працівників (Семигіна Т., 2020).

На нашу думку, онлайн-технології внесуть значні зміни в розвиток соціальної роботи, у цьому будуть як і переваги, так і недоліки. До переваг ми відносимо те, що перед фахівцем і клієнтом відкриваються нові можливості спілкування, нові методи роботи з клієнтами, деяким клієнтам буде краще спілкуватись онлайн, аніж наживо. Серед недоліків можна назвати те, що соціальний працівник може не досить добре розуміти емоції клієнта онлайн, та в результаті цього продовжити роботу не в правильному руслі. Ми вважаємо, що необхідно поєднувати і онлайн-технології і спілкування наживо, для продуктивної співпраці клієнта і соціального працівника.